
VULNERABILIDADE AO USO DE DROGAS ENTRE A POPULAÇÃO LGBTQIAP+: IMPACTO NA SAÚDE MENTAL

Vulnerability to drug use among the LGBTQIAP+ population: impact on mental health

Fabricio Werner Brenneke Martins¹

Cassiana Marinho Melo²

Jorge Luiz Lima da Silva³

Vanessa Alvarenga Pegoraro⁴

RESUMO

Objetivo: Analisar os fatores que contribuem para a vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas entre pessoas LGBTQIAP+, com foco nos impactos psicossociais da exclusão social, discriminação estrutural e violência simbólica e física. *Método:* Realizou-se uma revisão integrativa com abordagem exploratória e descritiva, por meio das bases Periódicos, SciELO e Google Acadêmico, considerando publicações entre 2017 e 2025. A amostra final resultou em 21 estudos. *Resultados:* A marginalização histórica da população LGBTQIAP+, da condenação religiosa à patologização biomédica, atua como fonte de estresse crônico, favorecendo quadros de depressão, ansiedade e ideação suicida. O uso de drogas, nesse contexto, configura-se como mecanismo de enfrentamento e mediação de vínculos sociais. Práticas como o chemsex ilustram essa ambivalência. *Considerações Finais:* Conclui-se que a vulnerabilidade ao uso de substâncias nessa população está ligada a iniquidades estruturais, sendo o consumo atravessado por experiências de rejeição e pela busca de pertencimento, alívio e aceitação.

Palavras-chave: Saúde Mental; Minorias Sexuais e de Gênero; Uso de Substâncias Psicoativas; Vulnerabilidade Social.

ABSTRACT

Objective: To analyze the factors contributing to the vulnerability to psychoactive substance use among LGBTQIAP+ individuals, focusing on the psychosocial impacts of social exclusion, structural discrimination, and symbolic and physical violence. *Method:* An integrative review was conducted with an exploratory and descriptive approach, using the Periódicos, SciELO, and Google Scholar databases, considering publications from 2017 to 2025. The final sample included 21 studies. *Results:* The historical marginalization of the LGBTQIAP+ population, from religious condemnation to biomedical pathologization, acts as a source of chronic stress, leading to increased rates of depression, anxiety, and suicidal ideation. In this context, substance use emerges as a coping mechanism and a means of social interaction. Practices such as chemsex illustrate this ambivalence. *Final Considerations:* It is concluded that vulnerability to substance use in this population is linked to structural inequities, with consumption shaped by experiences of rejection and the pursuit of belonging, relief, and acceptance.

Keywords: Mental Health, Sexual and Gender Minorities, Psychoactive Substance Use, Social Vulnerability.

¹ Graduando, CEUB, Fabricio.brenneke@sempreceub.com, <https://lattes.cnpq.br/6235211497168135>, <https://orcid.org/0000-0002-0914-6335>

² Graduanda, CEUB, Cassianammelo@sempreceub.com, <https://lattes.cnpq.br/8601284690629997>, <https://orcid.org/0009-0001-1529-6946>.

³ Doutor, UFF, jorgeluilzlima@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8243099229156246>, <https://orcid.org/0000-0002-2370-6343>.

⁴ Mestre, CEUB, vanessa.pegoraro@ceub.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7876490056461018>, <https://orcid.org/0000-0001-6629-7378>

1 INTRODUÇÃO

A sigla LGBT abrange um conjunto de identidades sexuais e de gênero que divergem da normatividade heterocisgênera, incluindo lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, no entanto, as vivências humanas no campo da sexualidade e do afeto vão além dessa nomenclatura, incorporando uma diversidade de expressões que rompem com os padrões tradicionais e binários (Freitas *et al.*, 2023; Cota, 2024). Nesse cenário, é fundamental distinguir a orientação sexual do sexo biológico: a primeira refere-se à direção do desejo afetivo, emocional e/ou sexual de um indivíduo, contemplando identidades como a bissexualidade, pansexualidade, assexualidade e intersexualidade (Freitas *et al.*, 2023; Cota, 2024). Ressalta-se que a orientação sexual não é uma escolha voluntária, o que invalida o uso da expressão “opção sexual”, pois esta sugere erroneamente um caráter deliberado (Freitas *et al.*, 2023; Cota, 2024).

A compreensão dessas múltiplas identidades requer uma análise crítica das estruturas sociais que sustentam práticas excludentes, a homofobia, por exemplo, manifesta-se por meio de atitudes hostis e discriminatórias voltadas a indivíduos cujas expressões de gênero ou sexualidade divergem da heteronormatividade, tal comportamento é sustentado por uma lógica heterocentrada que impõe a heterossexualidade como padrão legítimo, desvalorizando outras formas de vivência e contribuindo para a marginalização sistemática dessas populações (Albuquerque *et al.*, 2022; Lopes *et al.*, 2023). Historicamente, a intolerância foi acirrada por discursos religiosos normativos, especialmente a partir da Idade Média, período em que se consolidaram visões condenatórias sobre a homossexualidade, esse processo culminou não apenas em forma de violência simbólica ou física, mas também na negação de direitos fundamentais (Albuquerque *et al.*, 2022; Lopes *et al.*, 2023).

Essa população ainda enfrenta diferentes formas de exclusão em diversas esferas sociais, como o mercado de trabalho, os espaços educacionais, as relações familiares e afetivas (Freitas *et al.*, 2023; Blis *et al.*, 2024; Cota, 2024). O estigma recorrente, muitas vezes ligado a valores culturais e religiosos, afeta diretamente a saúde mental dessas pessoas, gerando sentimentos de rejeição, medo e invisibilidade, e fazendo com que, em muitos casos, ocultem aspectos centrais de sua identidade como forma de autoproteção, o que intensifica o sofrimento psíquico e restringe o pleno exercício da cidadania (Freitas *et al.*, 2023; Blis *et al.*, 2024; Cota, 2024).

As fontes desse sofrimento podem ser compreendidas a partir do modelo de estresse de minoria, que distingue estressores distais como violência, rejeição e exclusão, de estressores proximais, relacionados aos impactos subjetivos dessas experiências (Souza *et al.*, 2022; Sá, 2024).

A forma como o sujeito lida com esses fatores repercute diretamente sobre sua qualidade de vida, laços afetivos e pertencimento identitário, a presença de redes de apoio social assume papel protetivo relevante, sendo que a ausência ou fragilidade desses vínculos representa importante agravante (Souza *et al.*, 2022; Sá, 2024). Entre os jovens LGBTQIAP+ no Brasil, observa-se uma associação preocupante entre as vivências de exclusão e o uso de substâncias psicoativas, muitas vezes como forma de enfrentamento das angústias provocadas pela rejeição familiar, instabilidade emocional e insegurança nos espaços públicos, o consumo dessas substâncias pode estar ligado, ainda, à adoção de comportamentos de risco, especialmente em situação de vulnerabilidade nas relações sexuais (Souza *et al.*, 2022; Sá, 2024).

Este estudo tem como objetivo analisar os fatores que contribuem para a vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas entre pessoas LGBTQIAP+, com ênfase nos impactos psicossociais decorrentes da exclusão social, da discriminação estrutural e da violência simbólica e física, considerando as intersecções entre identidade de gênero, orientação sexual e saúde mental. A investigação tem como pergunta norteadora: Como as experiências de discriminação vivenciadas pela população LGBTQIAP+ influenciam sua vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas e quais os efeitos dessas vivências sobre a saúde mental?

2 MÉTODO

Este estudo configura-se como uma revisão integrativa da literatura, com abordagem exploratória e descritiva. O objetivo foi analisar os fatores que contribuem para a vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas na população LGBTQIAP+, investigando os impactos da discriminação, da exclusão social e da violência na saúde mental deste grupo. Para a coleta de dados, realizou-se uma busca sistemática em bases de ampla relevância acadêmica, incluindo Periódicos, SciELO e Google Acadêmico. O levantamento abrangeu artigos científicos publicados no período de 2017 a 2025, nos idiomas português e inglês. Foram utilizados os seguintes descritores e suas combinações: "Saúde Mental", "Minorias Sexuais e de Gênero", "Uso de Substâncias Psicoativas" e "Vulnerabilidade Social".

Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para garantir a pertinência e a qualidade dos estudos selecionados. Os critérios de inclusão foram: 1) artigos que abordassem a relação entre o uso de substâncias psicoativas e a saúde mental na população a essa comunidade; 2) estudos com foco em fatores de vulnerabilidade como discriminação, violência e exclusão social; 3) publicações

que analisassem os impactos psicossociais do uso de drogas nesta comunidade. Foram excluídos: 1) artigos que não tratavam especificamente da população com diversidade sexual e de gênero; 2) estudos sem análise da relevância para a saúde mental ou vulnerabilidade social; 3) publicações duplicadas, artigos de opinião ou sem acesso ao texto completo.

A busca resultou na identificação de 50 estudos, distribuídos da seguinte forma: 3 na base SciELO, 28 em periódicos e 19 no Google Acadêmico. Inicialmente, foram excluídos 2 artigos duplicados entre as bases de dados e 14 por outros motivos, como irrelevância temática ou ausência de informações básicas, totalizando 16 exclusões antes da triagem detalhada. 2 estudos foram excluídos imediatamente na triagem. Dessa forma, 32 artigos foram selecionados com o objetivo de verificar a adequação ao tema proposto nesta revisão integrativa. Durante a análise, foram excluídos 9 estudos que não abordavam a temática central, além disso, 2 artigos estavam incompletos. Assim, a amostra final da revisão foi composta por 21 estudos. O processo de seleção da amostra final foi realizado em quatro etapas sucessivas, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos encontrados na revisão integrativa de literatura. Brasília, DF, Brasil, 2025.

Fonte: Autoria própria (2025).

3 RESULTADOS

Os estudos incluídos na revisão estão organizados no quadro abaixo (quadro 1), onde são apresentados o ano de publicação, os autores, título e os respectivos objetivos.

Quadro 1: Estudos selecionados para compor a revisão conforme ano de publicação, autores, título, e objetivo. Brasília, DF, Brasil, 2025.

Autor e Ano	Título	Objetivo
(Albuquerque <i>et al.</i> , 2022).	Relembrando os tempos de escola” A homofobia na perspectiva de estudantes universitários	Avaliar e compreender os aspectos conceituais, históricos e socioculturais que envolvem a homofobia, a fim de aprofundar o entendimento sobre suas causas, manifestações e impactos nas esferas individual e coletiva.
(Barradas <i>et al.</i> , 2019).	Suicídio de jovens lgbt: quando o arco-íris se apaga	Avaliar e compreender de que maneira a negação ou a ausência de direitos fundamentais da população LGBTQIAP+ impacta negativamente na saúde mental desses indivíduos, considerando os fatores psicossociais associados à discriminação, exclusão social e vulnerabilidade estrutural.
(Blis <i>et al.</i> , 2024)	A inclusão da comunidade lgbtqiap+ no mercado de trabalho e a efetivação dos direitos fundamentais.	Investigar os efeitos da ausência de garantias e direitos fundamentais sobre a saúde mental da população LGBTQIAP+, analisando as implicações psicossociais decorrentes da marginalização, do estigma e da desigualdade no acesso à cidadania plena.
(Cota, 2024)	Ativismo judicial e direitos humanos avanços para a comunidade LGBT no Brasil	Compreender os impactos psicossociais decorrentes das experiências de estigma, exclusão e violência vivenciadas por pessoas LGBTQIAP+, analisando de que modo as estruturas socioculturais normativas comprometem sua saúde mental, o exercício da cidadania e o acesso a direitos fundamentais.
(Silva Júnior <i>et al.</i> , 2025)	Saúde mental da população lgbt+ e os impactos do preconceito: uma revisão bibliográfica	Compreender de que maneira os fatores de exclusão social, violência simbólica e ausência de vínculos afetivos influenciam negativamente a saúde mental da população LGBTQIAP+, com ênfase nos impactos emocionais decorrentes da rejeição familiar, da homofobia e da transfobia durante o desenvolvimento identitário.
(Del Rei, 2025)	Entre swipes e sentidos: uma etnografia digital sobre o fenômeno chemsex	Compreender as dinâmicas psicossociais e os impactos do chemsex entre gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), investigando a relação entre o uso de substâncias psicoativas em contextos sexualizados, os comportamentos de risco associados e as construções de pertencimento e identidade mediadas por essas práticas.
(Freitas <i>et al.</i> , 2023)	Uma análise da lgbtfobia no brasil frente ao direito constitucional a não-discriminação	Compreender as manifestações da homossexualidade na Antiguidade, especialmente nas sociedades grega e romana, analisando os aspectos socioculturais e simbólicos atribuídos às relações homoeróticas.
(Freitas <i>et al.</i> , 2025)	Violência contra minorias sexuais e de gênero no brasil	Investigar sobre as repercussões psicossociais da LGBTfobia estrutural na saúde mental da população LGBTQIAP+, com ênfase na vivência de jovens, pessoas trans e indivíduos em contextos de exclusão social.

(Lopes <i>et al.</i> , 2023)	A vulnerabilidade vivenciada pela comunidade LGBT no atendimento LGBT do sistema único de saúde	Compreender de que modo a homofobia, enquanto prática sustentada por estruturas heterocentradas e discursos históricos excludentes, contribui para a marginalização da população LGBTQIAP+.
(Melo Junior, 2017)	Eles dançam na noite: narrativas de masculinidade no corpo	Investigar as dinâmicas das práticas de lazer e o uso de substâncias psicoativas entre indivíduos LGBTQIA+ em espaços de sociabilidade, buscando compreender como esses elementos interagem na construção de identidade, resistência e pertencimento social, diante das exclusões e desigualdades impostas por normas cisheteronormativas e estruturas sociais excludentes.
(Muniz <i>et al.</i> , 2021).	A criminalização da homofobia no cerne dos direitos humanos – o conflito entre o direito de visibilidade e o direito de credo	Investigar as transformações históricas das normativas sociais e científicas que influenciaram a repressão da homossexualidade desde a Idade Média até a consolidação do discurso biomédico, analisando seu impacto na marginalização da população LGBTQIAP+.
(Nascimento <i>et al.</i> , 2025)	Vista do LAZER E AS POPULAÇÕES LGBTQIA+: um estudo sobre a produção de conhecimentos	Investigar as barreiras enfrentadas por indivíduos LGBTQIA+ no acesso a espaços de lazer públicos, analisando as implicações sociais e culturais dessas restrições para a inclusão e o exercício da cidadania.
(Oliveira <i>et al.</i> , 2022a)	De stonewall para o mundo: : a criminalização da lgbtFOBIA pelo STF	Investigar a trajetória histórica da comunidade LGBTQIAP+, destacando suas resistências frente ao preconceito institucionalizado e as conquistas legais decorrentes do reconhecimento da diversidade sexual.
(Oliveira <i>et al.</i> , 2022b)	Análise Psicossocial da violência contra a comunidade LGBT+	Avaliar a trajetória histórica da comunidade LGBTQIAP+, enfocando suas resistências frente ao preconceito institucionalizado e os avanços legais e sociais que promovam o reconhecimento da diversidade sexual como direito fundamental.
(Pereira <i>et al.</i> , 2024).	Papel da medicina de emergência na abordagem das necessidades de saúde da comunidade lgbtqi+	Avaliar as diferenças nos padrões de consumo de substâncias psicoativas entre subgrupos da população LGBTQIAP+, considerando fatores individuais e socioculturais.
(Queiroz <i>et al.</i> , 2024)	O movimento homossexual e a luta pela despatologização da homossexualidade no Brasil a partir de 1970	Investigar as manifestações e significados das expressões homoafetivas nas civilizações grega e romana, destacando suas funções sociais e culturais.
(Sá, 2024).	Consumo de substâncias psicoativas entre mulheres bissexuais e lésbicas: prevalência e associações entre estresse de minorias e apoio social	Investigar as fontes de estresse distal e proximal em jovens LGBTQIAP+ brasileiros, assim como sua relação com o uso de substâncias psicoativas e o impacto das redes de apoio social na qualidade de vida e no enfrentamento do sofrimento emocional.
(Sehnm <i>et al.</i> , 2023)	CHEMSEX E SEU IMPACTO NA SAÚDE	Investigar as implicações do uso de substâncias psicoativas no contexto do chemsex entre homens que fazem sexo com homens, destacando os riscos à saúde física e mental, bem como os aspectos socioculturais relacionados à prática.

(Silva, 2022)	Adolescência e sexualidade: um relato de experiência	Investigar as dinâmicas do consumo recorrente de drogas sintéticas, considerando suas relações com a experiência sexual e os contextos socioculturais que influenciam o uso na população LGBTQIA+.
(Souza, 2023)	O desamparo legislativo sobre os direitos básicos e fundamentais inerentes a União homoafetiva no Brasil	Investigar a trajetória histórica da população LGBTQIAP+ frente às práticas de estigmatização e repressão institucionalizadas, bem como analisar as formas de resistência e os avanços legais em reconhecimento aos seus direitos.
(Souza <i>et al.</i> , 2022)	Consumo de drogas e suporte social percebido por minoria sexual	Investigar as fontes de estresse enfrentadas por jovens LGBTQIAP+ no Brasil, suas inter-relações com fatores sociais e psicológicos, e o impacto dessas experiências na saúde mental e nos comportamentos de enfrentamento.

Fonte: Autoria própria (2025).

4 HISTÓRIA DA COMUNIDADE LGBT

As expressões da homossexualidade são registradas desde a Antiguidade, especialmente em civilizações como a grega e a romana (Freitas *et al.*, 2023; Queiroz *et al.*, 2024). Na sociedade grega, as relações homoafetivas integravam o cotidiano e estavam presentes em práticas educacionais e morais. Um exemplo é a pederastia, que envolvia vínculos entre um homem mais velho sendo em posição exclusivamente de ativo e um jovem sendo passivo, ultrapassando o aspecto sexual e assumindo função pedagógica e afetiva, nessas relações, o mais velho era responsável por transmitir valores e conhecimentos, sendo considerado uma figura essencial na formação do jovem (Freitas *et al.*, 2023; Queiroz *et al.*, 2024). Em Roma, predominava a liberdade sexual masculina, com homens mantendo relações tanto com mulheres quanto com outros homens ou escravizados, desde que ocupassem a posição ativa, a passividade, por sua vez, era associada à desonra e à fragilidade, enquanto a bissexualidade era amplamente tolerada, sendo que, a heterossexualidade era frequentemente vinculada apenas à procriação, sem alcançar o mesmo prestígio cultural de determinadas práticas homoeróticas (Freitas *et al.*, 2023; Queiroz *et al.*, 2024).

Com a consolidação do cristianismo na Idade Média, ocorreu uma profunda transformação nas normas sociais e jurídicas, a sexualidade passou a ser rigidamente regulada sob preceitos religiosos que a vinculava estritamente à reprodução, baseando-se em tradições judaico-cristãs (Muniz *et al.*, 2021; Souza, 2023). Qualquer manifestação sexual dissociada da finalidade procriativa foi rotulada como imoral ou antinatural, embora as relações homoafetivas continuassem a existir, a Igreja Católica impôs interpretações condenatórias da orientação homossexual, amparando-se em leituras específicas de textos bíblicos, como o episódio de Sodoma (Muniz *et al.*, 2021; Souza, 2023).

Essas interpretações fundamentaram perseguições sistemáticas, estão associados à heresia e criminalidade, o que resultou em punições severas, incluindo a pena de morte por fogo (Muniz *et al.*, 2021; Souza, 2023).

Nos séculos seguintes, à repressão religiosa somou-se o discurso biomédico, que passou a classificar as práticas e identidades homoafetivas como patológicas e, longe de promover compreensão, o saber médico-científico acabou reforçando a estigmatização, legitimando práticas violentas como internações compulsórias, terapias de “conversão”, uso forçado de hormônios e eletrochoques (Muniz *et al.*, 2021; Souza, 2023). Essas intervenções foram legitimadas por setores da ciência, da religião e do Estado, reforçando uma lógica social discriminatória e contribuindo para a contínua marginalização de pessoas com identidades de gênero e orientações sexuais diversas (Muniz *et al.*, 2021; Souza, 2023).

A trajetória dessa comunidade é permeada por resistências históricas frente ao preconceito institucionalizado, durante décadas, pessoas com orientações sexuais e identidades de gênero dissidentes enfrentaram repressão sistemática, encontrando nos espaços noturnos um dos poucos ambientes de acolhimento e expressão (Oliveira *et al.*, 2022a; Souza *et al.*, 2023). Um marco simbólico dessa resistência foi a revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, quando pessoas LGBTQIAP+ reagiram à violência policial e à invisibilidade social, dando origem a um movimento político mais articulado e visível (Oliveira *et al.*, 2022a; Souza *et al.*, 2023). No Brasil, o fortalecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, a partir da Constituição de 1988, impulsionou o reconhecimento jurídico da diversidade sexual, isso permitiu conquistas como o reconhecimento de uniões homoafetivas, acesso a benefícios legais e proteção familiar, consolidando a orientação sexual e identidade de gênero como direitos fundamentais (Oliveira *et al.*, 2022a; Souza *et al.*, 2023).

4.1 Determinantes da fragilidade psicológica na comunidade

Apesar dos avanços legislativos conquistados nas últimas décadas e do protagonismo da população LGBTQIAP+ na luta por reconhecimento e igualdade de direitos, a realidade vivida por esses indivíduos ainda está permeada por múltiplas formas de violência cotidiana (Oliveira *et al.*, 2022b; Freitas *et al.*, 2025). Essa violência, sustentada por estruturas discriminatórias persistentes, gera impactos significativos na saúde mental e no equilíbrio psicossocial da população, refletindo-se no aumento de quadros de depressão, transtornos de ansiedade, distúrbios do sono, uso abusivo de substâncias psicoativas e prevalência de ideação ou tentativa de suicídio (Oliveira *et al.*, 2022b; Freitas

et al, 2025).

Entre os segmentos mais expostos à vulnerabilidade psicossocial, destacam-se as pessoas trans, que enfrentam agressões recorrentes de natureza física, verbal e simbólica em espaços institucionais e privados, como a família, a escola e o ambiente público, como resposta a esse cenário hostil, muitas acabam recorrendo ao isolamento, evitando locais de convivência por receio da revitimização (Oliveira *et al*, 2022b; Freitas *et al*, 2025). Jovens homossexuais e bissexuais também vivenciam sofrimento psíquico significativo diante de ambientes hostis, o que os leva à invisibilização de suas identidades afetivo-sexuais na tentativa de evitar o julgamento e o abandono por parte da família e da sociedade (Oliveira *et al*, 2022b; Freitas *et al*, 2025). A rejeição no ambiente familiar, somada à hostilidade social motivada pela homofobia e pela transfobia, potencializa o surgimento de quadros depressivos, especialmente em indivíduos em fase de desenvolvimento identitário, como adolescentes e jovens adultos (Oliveira *et al*, 2022b; Silva Júnior *et al*, 2025).

A negação ou ocultação da própria identidade de gênero ou orientação sexual, frequentemente motivada pelo receio de repressão, rejeição social ou violência, configura um fator de vulnerabilidade importante para o comprometimento da saúde mental, dificultando o processo de construção subjetiva e interferindo negativamente nas interações sociais e afetivas (Oliveira *et al*, 2022b; Silva Júnior *et al*, 2025). Esse cenário de silenciamento forçado e isolamento emocional está fortemente associado à manifestação de quadros psicopatológicos, sobretudo em situações marcadas pela carência de vínculos de apoio e pela sensação recorrente de não pertencimento (Oliveira *et al*, 2022b; Silva Júnior *et al*, 2025). A internalização do estigma, por sua vez, intensifica essa condição de vulnerabilidade ao levar o indivíduo a introjetar narrativas discriminatórias, promovendo autodepreciação, aumento da ansiedade, intensificação da angústia existencial e rebaixamento da autoestima (Oliveira *et al*, 2022b; Silva Júnior *et al*, 2025).

4.2 Fatores relacionados ao uso de drogas

No que se refere à população de diversidade sexual e de gênero, observa-se uma heterogeneidade marcante nos padrões de consumo de substâncias psicoativas (Pereira *et al.*, 2024). Entre mulheres cisgênero lésbicas, destaca-se a maior prevalência do uso de maconha, álcool e opioides, já entre homens cisgênero gays e bissexuais, prevalece o consumo de ecstasy, ketamina, cocaína, LSD e também opioides, evidenciando distinções nos hábitos de uso que parecem refletir não apenas características individuais, mas também fatores socioculturais, experiências afetivo-sexuais (Pereira *et al.*, 2024).

O constante tensionamento entre os avanços sociais e as tentativas de retrocesso em relação à garantia de direitos da população revela um cenário marcado por desigualdades estruturais, a limitação desses direitos, motivada por práticas discriminatórias fundamentadas na orientação sexual e identidade de gênero, repercute intensamente na saúde mental desse grupo (Barradas *et al.*, 2019). Os efeitos se manifestam por meio de sentimentos de vergonha, rejeição de si, autoagressão, baixa autoestima, quadros depressivos e comportamentos de fuga da realidade como estratégias de enfrentamento da segregação vivenciada (Barradas *et al.*, 2019).

No cotidiano, esses indivíduos enfrentam restrições significativas ao usufruto do lazer, especialmente em espaços públicos, devido ao medo constante de agressões, olhares hostis e atos de violência física (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025). Essa condição contribui para o afastamento simbólico e material de ambientes voltados à convivência social, ainda que existam espaços destinados ao entretenimento, muitos são privados e economicamente inacessíveis para parte expressiva dessa população (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025).

O lazer, entendido como uma dimensão essencial da existência humana, fomenta vínculos afetivos, estimula a criatividade e contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento cultural, as manifestações culturais que o compõem como a música, a dança, as celebrações e práticas esportivas constituem formas de expressão subjetiva e crítica às normas sociais estabelecidas (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025). Nesse sentido, práticas de lazer com caráter transgressor são frequentemente apropriadas por grupos historicamente marginalizados, como é o caso da população LGBTQIA+, que se apropria desses espaços como formas de afirmação identitária e resistência à lógica dominante (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025).

Diante desse contexto, observa-se uma inter-relação complexa entre práticas de lazer e uso de substâncias psicoativas, influenciada por múltiplos fatores culturais, subjetivos e sociais, sendo que o consumo de drogas é frequentemente percebido como recurso para intensificar o prazer, escapar das tensões cotidianas e vivenciar estados alterados de consciência (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025). Mais do que uma busca por prazer imediato, esse uso está relacionado à ampliação de percepções sensoriais, ao fortalecimento de laços afetivos, à elevação do desempenho em atividades artísticas e à criação de experiências marcadas por liberdade corporal, desinibição e experimentações estéticas e emocionais (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025).

As festas e eventos frequentados por essa população configuram-se como espaços simbólicos de resistência onde as normas sociais excludentes são temporariamente suspensas, e a pista de dança

assume um papel central na subversão dos códigos morais hegemônicos, articulando-se por meio de uma combinação de sons intensos, iluminação dinâmica e performances que desafiam as convenções estabelecidas, enquanto a corporeidade é explorada como veículo de expressão identitária e erotismo coletivo por meio do uso de fantasias elaboradas, gestos intencionais e corpos moldados que celebram a diversidade e o empoderamento (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025).

O consumo recorrente de drogas sintéticas, muitas vezes associado à intensificação do prazer sexual, revela a complexidade dessas experiências, os episódios de uso transitam entre momentos de intensidade psicoativa e períodos de abstinência, nos quais predomina o autocontrole (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025). É fundamental ressaltar que o uso de substâncias psicoativas não constitui uma prática exclusiva da população LGBTQIA+, sendo um fenômeno social multifacetado, nesse grupo o consumo adquire contornos específico frequentemente relacionados à tentativa de enfrentar a dor da exclusão, os efeitos da opressão e o desejo de pertencimento e liberdade frente às normas morais conservadoras e aos padrões sociais excludentes (Melo Junior, 2017; Silva, 2022; Nascimento *et al.*, 2025).

Em ambientes marcados pela sexualidade, destaca-se o fenômeno do chemsex, no qual o uso de substâncias psicoativas exerce papel central na intensificação do prazer sexual, principalmente entre gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH) (Sehnm *et al.*, 2023; Del Rei, 2025). No Brasil, embora o fenômeno seja crescente, há pouca uniformidade terminológica para descrevê-lo, sendo frequentes expressões como “sexo aditivado” e “colocação”, que refletem nuances culturais e subjetivas da prática (Sehnm *et al.*, 2023; Del Rei, 2025). Drogas como metanfetamina, GHB/GBL, mefedrona e ecstasy são frequentemente utilizadas com o objetivo de prolongar a atividade sexual, reduzir inibições e aumentar a sensibilidade física (Sehnm *et al.*, 2023; Del Rei, 2025). Tais efeitos favorecem práticas como sexo em grupo, bareback, fisting e o compartilhamento de objetos, elevando os riscos de infecção por HIV, clamídia, gonorreia e sífilis (Sehnm *et al.*, 2023; Del Rei, 2025).

Além dos impactos fisiológicos, o uso prolongado dessas substâncias pode desencadear consequências graves à saúde mental, como paranóia, depressão, exaustão extrema e episódios de dissociação (Sehnm *et al.*, 2023; Del Rei, 2025). Em estados de consciência alterada, a capacidade de consentimento pode ser comprometida, o que amplia a vulnerabilidade a situações de violência sexual, ainda assim, o chemsex é descrito por alguns usuários como espaço de cuidado, afeto e pertencimento (Sehnm *et al.*, 2023; Del Rei, 2025). A partilha de experiências semelhantes entre os

participantes pode fortalecer vínculos e proporcionar sensação de acolhimento e validação subjetiva, mesmo que mediados pelo uso de drogas, para muitos homens que experienciam isolamento em ambientes normativos, essas vivências podem representar formas transitórias de construção identitária e reconhecimento simbólico (Sehnm *et al.*, 2023; Del Rei, 2025).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória investigativa deste estudo permitiu elucidar a complexa interconexão entre as experiências de discriminação, a saúde mental e a vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas na população LGBTQIAP+. A análise empreendida confirma que a marginalização vivenciada por esses indivíduos não se constitui como um fenômeno isolado, mas sim como o resultado de um processo histórico e estrutural que, ao longo dos séculos, transitou da condenação religiosa à patologização biomédica, perpetuando estigmas e violências.

Diante da pergunta norteadora, Como as experiências de discriminação e marginalização vivenciadas por essa população influenciam sua vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas e quais os efeitos dessas vivências sobre a saúde mental?, os resultados demonstraram que tal influência é direta e multifacetada. A hostilidade social, a rejeição familiar e a violência sistêmica configuram-se como fontes de estresse crônico, impactando severamente o bem-estar psicossocial. A internalização do preconceito e a necessidade de ocultar a própria identidade como estratégia de autoproteção geram um sofrimento psíquico intenso, manifestado em quadros de depressão, ansiedade e ideação suicida.

Em situações marcadas pelo desamparo e pela exclusão social, o uso de substâncias psicoativas emerge não apenas como uma estratégia de enfrentamento da dor emocional, mas também como um elemento mediador nas práticas de socialização e resistência. Os espaços de lazer, como festas e eventos, transformam-se em ambientes de suspensão simbólica das normas cisheteronormativas, onde o consumo de drogas pode ser percebido como um catalisador para a desinibição, a intensificação do prazer e a construção de vínculos identitários. Fenômenos como o chemsex, por exemplo, ilustram a ambivalência dessas práticas, que, ao mesmo tempo em que ampliam a vulnerabilidade a riscos de saúde, podem oferecer uma sensação transitória de pertencimento e acolhimento a indivíduos frequentemente isolados.

Portanto, conclui-se que a vulnerabilidade ao uso de drogas na comunidade LGBTQIAP+ está intrinsecamente atrelada às iniquidades estruturais que cerceiam seus direitos e afetam sua saúde

mental. A discriminação não apenas precipita o sofrimento psíquico, mas também modula os cenários e as motivações para o uso de substâncias, que adquirem contornos específicos relacionados à busca por liberdade, aceitação e alívio das tensões impostas por uma sociedade excludente.. A superação desse quadro demanda não apenas políticas públicas de saúde mais inclusivas e sensíveis a essas especificidades, mas, fundamentalmente, o combate à LGBTfobia em todas as suas manifestações, de modo a garantir a dignidade e o pleno exercício da cidadania para essa população.

REFERÊNCIAS

Albuquerque, P. P.; Souza, D. A. A. “Relembrando os tempos de escola”: A homofobia na perspectiva de estudantes universitários. **Revista de Psicologia**, v. 13, n. 1, p. 17–29, 2022. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8240108>. Acessado em: Jul. 2025.

Barradas, L. C.; Campos, A. C. R.; Oliveira, V. B. P. Suicídio de jovens lgbt: quando o arco-íris se apaga. **Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019**, v. 16, n. 1, 2019. Disponível em: <https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/451>. Acessado em: Jul. 2025.

Blis, J. R. F.; Pereira, M. T. A inclusão da comunidade lgbtqiap+ no mercado de trabalho e a efetivação dos direitos fundamentais. **Anais do II Congresso Internacional de Ciências Jurídicas da UEM**, p. 354–363, 2024. Disponível em: <https://lgpublica.com/index.php/icls-uem/article/view/61>. Acessado em: Jul. 2025.

Cota, N. L. Ativismo judicial e direitos humanos avanços para a comunidade LGBT no Brasil. **Pucgoias.edu.br**, 2024. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/12345678-9/8611>. Acessado em: Jul. 2025.

Silva Junior, V. B. da; Silva, W. F. da; Mota, S. F. Saúde mental da população lgbt+ e os impactos do preconceito: uma revisão bibliográfica. **ARACÊ**, v. 7, n. 2, p. 6083–6097, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3242>. Acessado em: Jul. 2025.

Del Rei, M. P. Entre swipes e sentidos: uma etnografia digital sobre o fenômeno chemsex. **Teses.USP**, 2025. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6143/tde-06092024-151533/en.php>. Acessado em: Jul. 2025.

Freitas, G. P. B.; Torres, C. R. O. V. Uma análise da lgbtfobia no brasil frente ao direito constitucional a não-discriminação. **Direito UNIFACS – Debate Virtual - Qualis A2 em Direito**, v. 0, n. 279, 2023. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/8413>. Acessado em: Jul. 2025.

Freitas, J. M. A. *et al.* Violência contra minorias sexuais e de gênero no brasil: uma revisão integrativa. **Revista Piauiense de Enfermagem**, v. 1, n. 1, 2025. Disponível em: <https://revistaenfermagem.uespi.br/index.php/revistaenfermagem/article/view/4>. Acessado em: Jul. 2025.

Lopes, M. J. S. *et al.* A vulnerabilidade vivenciada pela comunidade LGBT no atendimento LGBT do sistema único de saúde. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 40, 2023. Disponível em: <http://revistas.faculdadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/1998>. Acessado em: Jul. 2025.

Melo Junior, M.W. B. Eles dançam na noite: narrativas de masculinidade no corpo. **Uerj.br**, 2017. Disponível em: <https://www.bdtd.uerj.br:8443/handle/1/22136>. Acessado em: Jul. 2025.

Muniz, G. M; Gonçalves, J. R; Gurgel, C. P. A criminalização da homofobia no cerne dos direitos humanos – o conflito entre o direito de visibilidade e o direito de credo. **Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros**, v. 12, n. 42, p. e121220–e121220, 2021. Disponível em: <https://periodicos.processus.com.br/index.php/egif/article/view/1220>. Acessado em: Jul. 2025.

Nascimento, A. A.; Montenegro, G. M.; Costa, M. K. F. **Vista do Lazer e as Populações LGBTQIA+**: um estudo sobre a produção de conhecimentos. Ufac.br. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/COMUNITAS/article/view/8140/5025>. Acessado em: Jul. 2025.

Oliveira, M. R.; Jacob, J. De stonewall para o mundo: : a criminalização da lgbtfobia pelo STF. **Revista Científica UNIFAGOC - Jurídica**, v. 7, n. 2, 2022a. Disponível em: <https://revista.unifagoc.edu.br/juridico/article/view/1122>. Acessado em: Jul. 2025.

Oliveira, M. S. P.; Nascimento, H. L.; Meneses, É. S. A. Análise Psicossocial da violência contra a comunidade LGBT+. **Brazilian Journal of Science**, v. 1, n. 9, p. 49–55, 2022b. Disponível em: <https://periodicos.cerradopub.com.br/bjs/article/view/105>. Acessado em: Jul. 2025.

Pereira, G. *et al.* Papel da medicina de emergência na abordagem das necessidades de saúde da comunidade lgbtqi+. **Estudos e Escrita Científica Multidisciplinar em Ciências da Saúde**, p. 201–211, 2024. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/240215868.pdf>. Acessado em: Jul. 2025.

Queiroz, P. V.; Sousa, A. F. O movimento homossexual e a luta pela despatologização da homossexualidade no Brasil a partir de 1970. **Pergaminho**, v. 15, p. 116–133, 2024. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/pergaminho/article/view/5582>. Acessado em: Jul. 2025.

Sá, C. M. C. Consumo de substâncias psicoativas entre mulheres bissexuais e lésbicas: prevalência e associações entre estresse de minorias e apoio social. **Ri.ufs.br**, 2024. Disponível em: <https://ri.ufs.br/handle/riufs/19604>. Acessado em: Jul. 2025.

Sehnm, G. D. *et al.* CHEMSEX E SEU IMPACTO NA SAÚDE. **Open Science Research X**, p. 593–608, 2023. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/230111695.pdf>. Acessado em: Jul. 2025.

Silva, H. A. Adolescência e sexualidade: um relato de experiência. **Pucgoias.edu.br**, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5252>. Acessado em: Jul. 2025.

Sousa, Q. E. S. O desamparo legislativo sobre os direitos básicos e fundamentais inerentes a União homoafetiva no Brasil. **Pucgoias.edu.br**, 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5252>.

[u.br/jspui/handle/123456789/7368](https://www.scielo.br/jspui/handle/123456789/7368). Acessado em: Jul. 2025.

Souza, I. C. *et al.* Consumo de drogas e suporte social percebido por minoria sexual. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 43, p. e20210151, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rngenf/a/SkKD8kwshBf5prXvZQgFY5L/?lang=pt>. Acessado em: Jul. 2025.